

Научная статья

УДК 811.111

DOI: 10.5281/zenodo.18822964

СИМВОЛИКА ВЕСОВ В ПЬЕСЕ В. ШЕКСПИРА «МЕРА ЗА МЕРУ»

© 2026 Кизилова Т.Ю.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».

ORCID 0009-0003-0598-6235.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается функционирование символического образа весов в пьесе Шекспира «Мера за меру». Актуальность обращения к творчеству Шекспира обусловлена необходимостью описания культурных кодов, повлиявших на формирование картины современного человека. Лингвопоэтический метод, применяемый к анализу литературно-художественного произведения, позволяет выявить авторскую интенцию наиболее полно. Лексический ряд “measure — weigh — hang — test — testimony — assay — balance — scale — rate — reason”, поддерживающий заглавие, говорит как об оценке государства и человека, так и о мере художественности. Синтаксические приёмы антитезы, хиазма и анадиплосиса, ритмически имитируя колебательные движения чаш весов, передают идею измерения и соразмерности, необходимости тщательного взвешивания аргумента и контраргумента. Анализ показал, что под пером Шекспира античный символ справедливости становится не только инструментом нравственного измерения человека, но и художественным камертоном автора, чутко улавливающего музыку Истории.

Ключевые слова: образ автора, символ весов, семантический ряд, аллюзии, словесная полифония, бинарное мышление, антитеза, хиазм.

Для цитирования: Кизилова Т.Ю. Символика весов в пьесе В. Шекспира «Мера за меру» / Т.Ю. Кизилова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 49–58. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18822964>.

Введение. Диалектика художественного творчества такова, что создатель произведения не только воспроизводит действительность в предметно-чувственных образах, но и отражается в своём искусстве. Воображать, с точки зрения В.В. Федорова, значит творить себя в образе, входить в него, частично становясь им: «акт воображения мы должны понимать как акт *деятельности*; воображение мы должны будем воспринимать как акт бытия, то есть как акт *творения*» [12, с. 76]. Из этого следует, что художественный замысел произведения невозможно понять в полном объёме, игнорируя его образность.

Важной составляющей образной системы произведения являются символические образы. Символ (от греческого *δύμβολον* со-, ‘соединение’ и ‘части’) есть «нерасторжимая связь абстрактного и конкретного, формы и содержания: как априорная форма, проявляемая в чувственном и приобретающая метафизический смысл» [1, с. 155]. Символ является культурным освоением мира, его своеобразным очеловечиванием. По словам Ю.М. Лотмана, «символ никогда не принадлежит какому-либо одному синхронному срезу культуры — он всегда пронзает этот срез по вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее» [8, с. 191–192]. Сохраняя свою знаковую самостоятельность, символ может входить в новое текстовое окружение,

«превращаясь в своеобразный конденсатор памяти, а затем разворачиваться в некоторое сюжетное множество» [8, с. 199]. Более того, интенция автора может быть понята только с учетом вертикального контекста произведения [2].

Материалы и методы исследования. Целью настоящей работы является попытка реконструкции образа автора в пьесе Шекспира «Мера за меру» через использование драматургом символического образа весов. Вслед за М.М. Бахтиным, мы понимаем под образом автора «носителя напряженно-активного единства завершеного целого, целого героя и целого произведения, трансгредившего каждому отдельному моменту его» [4, с. 39]. Лингвопоэтический подход, основанный на «изучении роли языковых средств в воплощении идейно-художественного замысла» [7, с. 85], позволяет не только разграничивать план автора и план персонажа, но и указывает на разницу между сюжетным (линейным, семантическим) и метахудожественным (эстетическим, метаметасемиотическим) уровнями анализа литературно-художественного произведения [3].

Учитывая степень влияния шекспировских текстов на развитие мировой культуры, непреходящее значение его творчества не подлежит сомнению: без изучения масштаба гениальности его шедевров невозможно понять современность. Актуальность обращения к Шекспиру также обусловлена необходимостью комплексного исследования символических образов как кодов культуры, определивших формирование картины мира современного человека. Культурно-маркированный пласт лексики его произведений продолжает играть значимую роль в процессе самоидентификации европейцев, воплощая вечные истины, стереотипы, способствуя «межпоколенной трансляции» [11, с. 271] духовной культуры народа. В свою очередь, анализ механизмов разворачивания символического образа весов, в первую очередь связанных с лингвопоэтическим функционированием представляющих его единиц лексического и синтаксического уровней, способен открыть поле новых интерпретаций классического произведения, неизменно входящего в театральный репертуар. Таким образом, выявление текстообразующих и смыслопорождающих потенциалов образного основания способствует более глубокому пониманию пьесы, трактуемой некоторыми исследователями исключительно как «размышление о тиранических свойствах правителя», поднимающее «проблему взаимодействия власти с народом» [9, с. 173].

Основная часть. Весы как символ Страшного суда, справедливости и гармонии были известны в древнейших цивилизациях. Озирис, бог мира мёртвых в Древнем Египте, уравновешивал пёрышко Правды богини правды Маат и сердце человека, хранящего тайны человека. В древнегреческой мифологии богиня порядка Фемида изображалась с весами, символом меры и справедливости, взвешивая добро и зло. Сходным образом, три арамейских слова, имевшие отношение к процессу измерения, взвешивания и разделения в процессе взвешивания (мене, текел, упарсин), упоминаются в Пирах Вальтасара книги пророка Даниила, главы V. Рассмотрим, что нового вносит в трактовку этого образа Шекспир в пьесе «Мера за меру», в какое «сюжетное множество» разворачивается выбранный им символ.

Совмещение двух планов — сюжетно-бытового и эстетического — способствует созданию аллегорического образа весов на протяжении всей пьесы. На сюжетном уровне баланс и равновесие сил, как принцип работы весов, представлены симметрией линий: Анджело собирается казнить Клавдио за внебрачные связи с Джульеттой, хотя сам намеревается совратить его сестру. Гармония и снятие напряжения создаются появлением справедливого судьи — Герцога Винченцио. Погружение в интригу, несомненно, важное для сценического произведения [9; 13], часто придаёт подчинённое положение древнему символу, значимость которого вынесена в название пьесы. Мы

попробуем сменить сюжетную оптику, с тем чтобы оценить «Меру за меру» как слово драматурга о театре.

Сразу оговоримся, что это слово многогранно и контрапунктно, в нём часто звучит несколько мотивов одновременно. Эту способность слова реализовывать несколько значений и переливаться разными оттенками смыслов мы будем называть, пользуясь наработками М.М. Бахтина [5] и В.Я. Задорновой [6], словесной полифонией.

Так, идея измерения и оценки задаётся заглавной библейской аллюзией: «Ибо какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено» [Мф. 7: 2], (with what measure ye mete, it shall be measured to you again). Уместно также вспомнить знаменитый тезис Протагора: «Of all things the measure is Man (Ῥβnton chremβton mйtron estnn бnthropos)», обычно толкуемый в аспекте релятивизма познания, но могущий быть понятым как антропоцентрический принцип о человеке как носителе божественного разума, соизмеряющего мир по своему образу и подобию.

Поначалу лексема *measure* опрокинута в сюжет как юридический термин в значении ‘a proposed legislative act’, мера пресечения: «He professes to have received no sinister **measure** from his judge». Однако уже к V акту в рифме афоризма, выделяющей псевдокорень *-sure-* (состояние уверенности как идеальное и равновесное), значение слова *measure* переводится в сферу поэтического творчества, становясь стихотворным размером, «poetic rhythm measured by temporal quantity or accent; meter»:

Haste still pays haste, and leisure answers leisure

Like doth quit like, and MEASURE still FOR MEASURE [14, с. 111].

Испытание на прочность главных персонажей — Изабеллы («he hath made *an assay* of her virtue»; «*Assay* the power you have») и Анджело («bid herself *assay* him») — обозначено с помощью глагола *assay* ‘determine the content or quality of (a metal or ore)’, ‘испытывать, анализировать’. Лицемер Анджело одновременно разоблачён, с него снята чешуя, и взвешен, оценен («By this is <...> the corrupt Deputy *scaled*»). Значение измерения усиливает заглавный повтор и поддерживается фразами «*testimonied* in his own bringings-forth» (*testimony* ‘test’), «*test* made of my metal» (*test* ‘critical evaluation’). При этом игра омофонами *metal* / *mettle* (‘vigour’, пыл) и многозначность *power* намекает на испытание творческих способностей самого поэта, «if you take it not patiently, why, your *mettle* is the more». Многократно повторяемая лексема *censure*, выражающая необходимость суда над Клаудио: «When I, that *censure* him», одновременно реализует несколько значений ‘to pass the sentence’ и ‘to form an opinion’. При этом *censure* откликается эхом со своим дериватом *ensor* ‘an official who examines books’ и фонетическим сходством со словом *censer*, богослужебным сосудом, символизирующим восхождение к Богу.

С измерением так или иначе связаны имена некоторых персонажей: оним *Angelo* ассоциируется с геометрическим понятием, предполагающим измерение градусной величины, *angle*. Имя драматурга Эсхила фактически дано в фонетической транскрипции и написание латинскими буквами включает в себя градуирование, *Escalus* (от *scale*). Интересно, что одно из ключевых слов *reason* этимологически восходит к латинскому *ration* / *ratio* ‘reckoning, calculation, logical judgment’. В контексте пьесы оно, ожидаемо, переплетается с искусством владения речью. Так, Клаудио описывает таланты своей сестры при помощи выражений «speechless dialect», «prosperous Art», «play with reason», «persuade», «she hath prosperous Art / When she will play with reason, and discourse, // And well she can persuade».

Предвосхищая эпоху рационализма, Шекспир наполняет древний символ новым смыслом — весы как **модель разума**; поэт выступает в ипостаси учёного. Heading and

hanging — не просто элементы сюжета пьесы и способы исполнения приговора (*execution* ‘putting to death by *hanging* and *beheading*’), от которых зависит судьба, но ментальные операции связывания, взвешивания аргументов и выделения главного: «There are pretty orders beginning, I can tell you: it is but heading and hanging». Благодаря присутствию слова *beginning* ‘the first part of something that continues’, ‘heading and hanging’ актуализируют значения средств связности в тексте. О связи и сцеплениях (*hanging*) в художественном творчестве говорят контексты, упоминающие *painting* (picture) и *mystery* (handicraft, trade, art): «you have a *hanging* look, — do you call, sir, your occupation a mystery? <...> Painting, sir, I have heard say, is a mystery». Здесь прилагательное *hanging* одновременно несёт смыслы ‘gloomy’ и контекстуальные ‘estimating’, ‘weighing’, ‘producing something with artistry’.

Слова *to weigh* (взвешивать) и *weight* (вес) часто употребляются как синонимы *measure*, *assess the value* (измерять) перед вынесением приговора (‘passing the sentence’): «so your accusation outweigh», «We cannot weigh our brother with ourselves: my false o’erweighs your true»; «you weigh equally; a feather will *turn the scale*»; «have weigh’d thy brother by himself».

Баланс омонимов *weigh* и *way*, восходящих к протоевропейскому **wegh*- ‘to go, to move’, проводит мысль о том, что жизненный путь постоянно связан с взвешиванием возможностей. Не случайно негативная оценка человека даётся через прилагательное *unweighing fellow* ‘thoughtless’, производное при помощи негативного префикса от глагола *weigh*. Положительное отношение также опредмечено прилагательным, дериватом от глагола *balance* ‘уравновешивать и соизмерять’: «By cold gradation and *well-balanced form*, / We shall proceed with Angelo». Значение *well-balanced* предполагает ‘1 nicely arranged, containing a mixture of ideas, with each one being represented equally or fairly’ и ‘2 (of a person) emotionally stable’. Примечательно, что в последнем контексте предметом оценки становятся не человеческие качества, а форма, то есть средства и приёмы обращения с персонажем, что заставляет воспринимать эту строку как метахудожественный комментарий о поиске верного способа обрисовки действующих лиц и стремлении добиться эстетически безупречного художественного результата.

Итак, «заглавное интеграционное ядро» (Б. Пастернак) поддерживается синонимическим рядом *measure — weigh — hang — test — testimony — assay — censure — balance — scale — rate — reason*, говорящим как об оценке государства и человека, так и о мере творческого акта, нравственно-художественной мере. В этом ракурсе лексемы *even*, *equal*, *equally*, *equality* становятся синонимами *just*, обосновывая правильность выбора и одновременно обозначая **правду жизни в искусстве**.

Отдельного внимания заслуживают единицы измерения веса *grain*, *scruple*, *jot*, счета *score*, денег *pound*, *mark*, *dollar*, *crown*, *ducat*, *shekels* / *sickles*, вовлекаемые в сферу социальной и эстетической оценки.

Так, в монологе Герцога о жизни (14; III, 1): «Thou art not thyself; / thou exist’st on many a thousand *grains* / That issue out of *dust*», в *grain* звучит мотив взвешивания и оценивания на весах сердца неосязаемых моральных человеческих качеств, из которых складывается личность (‘a person’s natural tendency’). Одновременно автором предпринята попытка понять тайну творчества, превращающего пустяк (*grain* ‘a minute portion or particle’) в ранг художественности. Цитируемый контекст вливается в тему искусства благодаря совмещению в слове *art* глагольной формы ‘archaic form of the present person singular of the verb *to be*’ и существительного ‘the creation of works of beauty’. Как /a unit of weight based on the weight of a grain of wheat’ единица *grain* интересна и тем, что разворачивает метафоры кухни и Сада, входя составным компонентом в притчу о Сеятеле.

В самом начале пьесы употребление *scruple* заявляет о том, что какие-то свойства человеческого характера часто отмеряется природой, (или, выражаясь современными терминами, обусловлены наследственностью): «Nature never lends / The smallest *scruple* of her excellence, // But, like a thrifty goddess, she determines / Herself the glory of a creditor, // Both thanks and use». При этом *scruple* расходится веером значений, в которых аптекарская точность, заданная как ‘a unit of capacity equal to №₂₄ Apothecaries' ounce’, переливается в ‘an ethical consideration or principle that inhibits action’, благодаря сакральной заданности сравнения *like a thrifty Goddess* и метафоры *glory of a creditor, glory* ‘worshipful praise’. *Scruple* становится умственной деятельностью (‘mental reservation’) во фразе «Nor need you, on mine honour, have to do / With any *scruple*».

Состояние человека, как и следовало ожидать в эпоху зарождения капитализма, оценивается в денежных единицах *pounds, marks, dollars, crowns, sheckels*. Употребление денежных единиц измерения в оценке качеств людей способствуют восприятию **метафоры социальных весов**, поднимающих на одной чаше одних и опускающих одновременно других. В оценке драматурга, достоинство и суть человека измеряются (*to score* ‘to measure’) не деньгами, а благородными поступками.

Так, полифония слова *mark* ‘1 a tract of land; 2 sum of money, Deutschmark; 3 symbol; 4 a standard of performance’ передаёт не только иронию к описываемому персонажу, но и авторскую оценку эпохи первоначального накопления капитала, когда оборотистые дельцы быстро превращали деньги в земельные участки (как драматург жизненный опыт — в спектакли): «young Master Rash; he's in for a commodity of brown paper and old ginger, nine-score and seventeen pounds; of which he made five marks». На эту же мысль наводит говорящее имя *Rash* ‘quickly effective’, а совпадение денежной единицы и единицы измерения веса в английском *pound* (от латинского *pendere* ‘to hang / to weigh’) усиливает юмористический эффект. Отметим попутно, что *score* как ‘musical composition’ возникает с учетом всего контекста пьесы о шуме истории, где каждый персонаж исполняет свою музыкальную и философскую партитуру в словах.

Орфография входящего в оборот голландского слова *dollar*, берущего начало от немецкого *Thaler*, обыгрывается в *dolour* и вызывает ассоциации со словом французского происхождения *douleur* ‘pain, suffering, distress’: новорожденный капитал источал не только ‘кровь и грязь’, но и болезни и страдания (чтобы воплотиться в строки поэта):

Lucio. Behold, behold, where Madam Mitigation comes! I have purchased as many diseases under her roof as come to—

Sec. Gent. To what, I pray?

Lucio. Judge.

Sec. Gent. To three thousand dolours a year.

First Gent. Ay, and more.

Lucio. A French crown more.

Говорящее имя мадам *Mitigation* ‘act of reducing the seriousness of something; law something that causes you to make a punishment less severe’, отсылает воспринимающего одновременно к области юриспруденции в виде смягчающих обстоятельств, к утешениям в нежности и к речевым стратегиям вежливости и уклончивости, что немаловажно в этой многоуровневой пьесе.

Игра слов из области нумизматики подхватывается амбивалентной коллокацией *French crown*, где встречаются друг с другом ‘a French coin’, ‘top of the head’ и ‘with reference to boldness — the French disease’. Геополитический отблеск значения этого словосочетания — как ‘French monarchy’ (французский король Генрих IV

столкнулся с трудностями войны с Испанией и дворцовыми заговорами) — соотносится с упоминаемым в той же сцене названием ткани *French velvet* («I had as lief be a list of an English kersey, as be piled, as thou art piled, for a *French velvet*»). Как известно, бархат использовался для церемониальных нарядов королевских особ, аристократии и духовенства, а потому служил символом богатства и средством обогащения торговцев тканями. Несмотря на то, что бархат пришел в Европу с Востока, слова *velvet* и *velour* имеют французское происхождения, в этом качестве они противопоставлены пришедшему из голландского *pile* (ворс) ‘the soft surface made by the ends of many short threads on a carpet or on cloth such as velvet’, наводя на мысль о роли и балансе (!) французских заимствований в английском языке: «I had as lief be a list of an English kersey, as be piled, as thou art piled, for a French velvet». Кроме того, бархат вызывает ассоциации со шлифовкой слова, которую проделывает писатель, что усилено ремаркой «Do I speak feelingly now?» Сам же драматург как «a three-pile mercer», «three-piece piler» комбинирует (собирает из кусочков) греческие, романские и германские фрагменты.

Кроме того, все перечисленные платёжные средства (*pound, mark, dollar, crown, ducat, shekels / sickles*) в той или иной степени осмысляются не только как расчётные единицы Истории, но и как слагаемые творчества, монеты языка, доставшиеся от других писателей.

Так, секире (или шекелям) золота противопоставлено воздействие молитвы, то есть силы слова: «I'll bribe you <...> Not with fond sickles (shekels) of the tested gold, // Or stones whose rates are either rich or poor// As fancy values them; but with true prayers <...>».

Сами молитвы сродни творчеству, они измеряются количественно (*a dozen times*), качественно — с точки зрения долготы в поэтическом тексте (*in metre* ‘rhythm characterized by regular recurrence of a systematic arrangement of basic patterns in larger figures; a measure or unit of metrical verse’), соразмерности (*in proportion*), языка и вероисповедания (*in any language or in any religion*). Таким образом, *grace* как ‘virtue coming from God’ объёмлет ‘beauty of movement and form’, красоту Поэзии.

Lucio. I believe thee; for I think thou never wast where grace was said.

Sec. Gent. No? a dozen times at least.

First Gent. What, in metre?

Lucio. In any proportion or in any language.

First Gent. I think, or in any religion.

Единицами «взвешивания» становятся слова *sentence* («pronounce a sentence», «he is sentenced»), *letter* («he this very day receives letters of strange tenors»), *syllable* («shall find / by every syllable a faithful verity»), *word* («words against me»), *sound, thought* («let it not sound a thought upon your tongue / against my brother's life»), *phrase, proverb, judgment, speech and discourse*. Для этих лексем характерно колебание между двумя полюсами: с одной стороны, сюжетно они связаны с судопроизводством, с другой — с **ментальными операциями и искусством словесно-художественного творчества и музыкой** (через семантический ряд *score — scale — tenor — key — note*).

Говоря о символическом образе весов в пьесе Шекспира, трудно обойти изобразительную роль синтаксиса. В основе ритмической организации произведения, в заглавии которого заложена идея измерения и соразмерности, также лежит модель весов, тщательного взвешивания аргумента и контраргумента, поэтому излюбленными синтаксическими приемами становятся антитеза, хиазм и анадиплосис. Однако не стоит забывать, что за фигурами речи стоит гораздо больше, чем стремление к экспрессивности: они обозначают **необходимость нравственного**

выбора, которым человек утверждает своё бытие в Истории. Контраст «I am at war twixt will and will not», по сути, оформляет программный запрос на образ будущего человека, на оценку волевых качеств, которыми он должен обладать, на выбор между Благодатью и Апокалипсисом. Концепция Истории как спасения направляет творческий потенциал человека в созидательное русло.

Контраст между внешностью и сущностью, истиной и ложью, добром и злом, грехом и добродетелью отмечен при помощи столкновения имени и его этимона, антонимов *within* и *outward*, задающих нравственно-этическую оценку оппозиций *true / false, right / wrong, sin / virtue*: «Twice treble shame on *Angelo*, <...> O, what may man within him hide, // Though *angel* on the outward side!»; «my *false* o'erweighs your *true*», «what he doth know / Is true and false»; «Hooking both *right and wrong*», «the temptation ... *To sin* in loving *virtue*».

Гносеологически эта бинарность мышления отражает колебание мысли, борьбу противоположностей в поисках истины как основы нравственного развития человека и одновременно — вопрос жизни и смерти («*either death or life / Shall thereby be the sweeter*»; «*I've hope to live, and am prepar'd to die*»). В искусстве подобная диалогичность — выражение художественной правды.

Часто основанная на параллелизме и антитезе мысль кристаллизуется в афоризмах об истории и творчестве — «*some rise by sin, others by virtue fall*»; «*it is excellent // To have a giant's strength; but it is tyrannous // To use it like a giant*». «*Twould be my tyranny to strike and gall them // For what I bid them do*». Последние два изречения связывают *tyranny* с силой (*strength* ‘mental or physical power, vigour of expression’) воздействия (*to strike* ‘to make an impression’; *to gall* ‘to irritate’) слова и властью искусства. Встречаемая в сонетах поэта итерация начального слога («*Thou bloody tyrant, Time*») позволяет воспринимать *tyrant* как *tie-rant*, связывание речевого потока (всех мельчайших единиц) в единый дискурс, единую ткань искусно сплетённых нитей повествования.

Также частотен и хиазм, в котором «части выражения уравниваются путем изменения синтаксической структуры, а вторая часть выражения построена в порядке, обратном первой части» [7, с. 13]. Экспрессивная синтаксическая форма несёт с собой важные слагаемые человеческого бытия: «*Love talks with better knowledge, / and knowledge with dearer love*» предполагает взаимосвязь и взаимообусловленность любви и знания, полноту любви как Божьего начала, дарующей знание, и полноту научного знания, не мыслимого вне христианской системы координат. Одновременно эта сентенция подразумевает путь к истине в слове (*talk* ‘communicate by words’).

Повторимся, что за синтактико-стилистическим приёмом у Шекспира скрывается философия жизни, колебания чаши весов перед их равновесным состоянием подобны методу познания действительности по модели тезис — антитезис — синтез. Не случайно хиазм как проявление контрарности мышления (тезис — антитезис) венчается афоризмом о божественности художника (синтез):

Duke. The hand that hath made you fair hath made you good: the goodness that is cheap in beauty makes beauty brief in goodness; but grace, being the soul of your complexion, shall keep the body of it ever fair.

Разлагая (по сути, разрезая надвое) идиому религиозного характера *to keep body and soul together*, т.е. ‘to survive’, автор устами Герцога, делающего комплимент Изабелле, утверждает необходимость изящества формы (и одновременно молитвы!) как залог долгой жизни собственного произведения. Двойное наполнение слова *complexion* ‘1 skin colour; 2 habit of the mind’ — делает каламбур особо запоминающимся.

В триаде «Бог, человек и природа» человек выступает орудием Божественного разума и сам становится разумом вселенной (Флоренский). Разум человека становится

инструментом, позволяющим распознать фальшь: «*Isa. nor do not banish reason // For inequality; but let your reason serve // To make the truth appear where it seems hid, // And hide the false seems true*».

Структура хиазма, позволяет сфокусировать мысль о том, что правду не всегда легко обнаружить и отделить от лжи, повтор усиливает значимость слова *reason*, то есть логосного мышления (*logos* ‘reason that in ancient Greek philosophy is the controlling principle of the universe’).

Кроме того, эстетически двухчастные противопоставления служат основой создания ритма как чередования элементов, в том числе модуляций перехода тональностей от весёлой к грустной и наоборот.

Воспроизведению имитации движения весов сознания в немалой степени способствует и анадиплосис, повторение слов конца первой части в начале следующей, делающий экспрессивной мысль о разновекторности и протеизме художественного мышления: «*When I would pray and think, I think and pray / To several subjects*».

Заключение. В результате многоуровневого взаимодействия языковых средств, использованных драматургом, фраза о том, как пёрышко может перетянуть чашу весов: «*you weigh equally; a feather will turn the scale*», превращается в афоризм о способности пера мастера переиграть всю музыкальную партитуру силой художественной правды (в контрапунктном звучании *scale* ‘1) instrument for weighing; 2) a graduated series of musical tones, или изменить масштаб изображения; 3) marks laid down to determine distance along a line’. Так колебания весов превращаются мощью художественного слова гения в музыку Истории. Завершается пьеса-испытание на прочность (и при этом измерение, взвешивание) созданием жизнеспособных характеров и одновременно «скрижалей медных»: «*with characters of brass / A forced residence 'gainst the tooth of time / And razure of oblivion*». Великий драматург соизмерял себя с канонами классической традиции, и весы истории отмерили ему славу сообразно его таланту, поэтому его творения надолго остаются в памяти читателей и зрителей.

Проведённый анализ показал, что религиозный символ весов как Страшного суда и справедливости звучит с новой силой в пьесе Шекспира «Мера за меру» как знак социальных перемен, оценки персонажа, модель умственных операций, нравственный камертон автора и музыка Истории. Именно этот образ и его составляющие подчёркивают необходимость нравственного выбора, который лежит в основе существования человека, в том числе его творческой деятельности. Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших исследований в области культурологии и когнитологии, а также при составлении учебных материалов по стилистике художественной речи. Перспективные разработки могут включать изучение происходящей на современном этапе замены символической парадигмы «разум как весы» на модель «разум как вычислительная машина», что позволит лучше понять влияние цифровой эпохи на сознание человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверинцев С.С. Символ художественный / С.С. Аверинцев // Литературный энциклопедический словарь. — М., 1987. — С. 155–161.
2. Ахманова О.С. «Вертикальный контекст» как филологическая проблема / О.С. Ахманова, И.В. Гюббенет // Вопросы языкознания. — 1977. — № 3. — С. 47–54.
3. Ахманова О.С. What Is The English We Use? Курс практической стилистики / О.С. Ахманова, Р.Ф. Изделис. — М. : Издательство Московского университета, 1978. — 157 с.
4. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности: К философским основам гуманитарных наук / М.М. Бахтин. — СПб. : Азбука, 2000. — 336 с.

5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин. — М.: Эксмо, 2017. — С. 3–67.
6. Задорнова В.Я. Восприятие и интерпретация художественного текста / В.Я. Задорнова. — М.: Высшая школа, 1984. — 186 с.
7. Задорнова В.Я. Стилистика английского языка. English Stylistics / В.Я. Задорнова. — 2 изд., испр. и доп. — М.: Макс Пресс, 2024. — 108 с.
8. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры / Ю.М. Лотман // Избранные статьи. Т. 1. — Таллинн, 1992. — С. 191–199.
9. Микеладзе Н.Э. Поправки времени к одному русскому переводу «Меры за меру» / Н.Э. Микеладзе // Вестник Московского университета. — 2023. — № 2. — С. 170–182.
10. Смирнов А.А. Шекспир / А.А. Смирнов. — М.: Искусство, 1963. — 192 с.
11. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологические аспекты / В.Н. Телия. — М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. — 288 с.
12. Федоров В.В. К понятию внутреннего мира / В.В. Федоров // Теория и диалог: К 80-летию М.М. Гиршмана / Сост. А.А. Кораблев // Литературовед. сб. Вып. 59/60. Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2018. — С. 75–82.
13. Harriett Hawkins. Measure for Measure. — Brighton: Harvester, 1987. — pp.118–119.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

14. Oxford Advanced Learner's Dictionary. V-th ed. OUP, 1999. — 1428 p.
15. Shakespeare W. Measure for Measure. Wordsworth classics, 2005. — 144 p.
16. Shakespeare glossary: Onions, C. T. (Charles Talbut), 1873–1965 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://archive.org/details/shakespeareglos00onio/page/176/mode/2up?ref=ol&_autoReadAloud=showFyodorovV.V.&view=theater (дата обращения 20.04.2023)

REFERENCES

1. Averintsev S.S. (1987). Simvol khudozhestvennyi [Artistic symbol]. Literaturnyi entsiklopedicheskii slovar' [Literary Encyclopedic Dictionary] (pp. 155–161). Moscow. (In Russian)
2. Akhmanova O.S., & Gyubbenet I.V. (1977). «Vertikal'nyi kontekst» kak filologicheskaia problema [«Vertical context» as a philological problem]. Voprosy yazykoznaniiya, 3, 47–54. (In Russian)
3. Akhmanova O.S., & Idzelis R.F. (1978). What Is The English We Use? A course in practical stylistics. Moscow: Moscow University Press. (In Russian)
4. Bakhtin M.M. (2 prepared by the author). Avtor i geroi v esteticheskoi deiatel'nosti: K filosofskim osnovam gumanitarnykh nauk [Author and hero in aesthetic activity: Toward the philosophical foundations of the humanities]. Saint Petersburg: Azbuka. (In Russian)
5. Bakhtin M.M. (2017). Problemy poetiki Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky's poetics]. Moscow: Eksmo. (In Russian)
6. Zadornova V.Ya. (1984). Vospriiatie i interpretatsiia khudozhestvennogo teksta [Perception and interpretation of literary text]. Moscow: Vysshiaia shkola. (In Russian)
7. Zadornova V.Ya. (2024). Stilistika angliiskogo iazyka. English Stylistics [English stylistics] (2nd ed., rev. and augm.). Moscow: Maks Press. (In Russian and English)
8. Lotman Yu.M. (1992). Simvol v sisteme kul'tury [Symbol in the system of culture]. In Izbrannye stat'i [Selected articles] (Vol. 1, pp. 191–199). Tallinn. (In Russian)
9. Mikeladze N.E. (2023). Popravki vremeni k odnomu russkomu perevodu «Mery za meru» [Temporal corrections to a Russian translation of «Measure for Measure»]. Vestnik Moskovskogo universiteta [Moscow University Bulletin], 2, 170–182. (In Russian)
10. Smirnov A.A. (1963). Shekspir [Shakespeare]. Moscow: Iskusstvo. (In Russian)
11. Teliya V.N. (1996). Russkaia frazeologiya. Semanticheskii, pragmaticheskii i lingvokul'turologicheskie aspekty [Russian phraseology. Semantic, pragmatic, and linguocultural aspects]. Moscow: Shkola «Iazyki russkoi kul'tury». (In Russian)
12. Fedorov V.V. (2018). K poniatiiu vnutrennego mira [Toward the concept of the inner world]. A.A. Korablev (Ed.), Teoriia i dialog: K 80-letiiu M.M. Girshmana [Theory and dialogue: On the 80th anniversary of M. M. Girshman] (Literary studies collection, Issues 59/60, pp. 75–82). Donetsk: Donetsk National University. (In Russian)
13. Hawkins H. (1987). Measure for Measure. Brighton: Harvester. (In English)

Поступила в редакцию 25.11.2025 г.

SCALES SYMBOLISM IN “*MEASURE FOR MEASURE*”
BY W. SHAKESPEARE

T.Y. Kizilova

The article examines the functioning of the scales symbolism in “*Measure for Measure*” by W. Shakespeare. The relevance of this play is conditioned by the use of Shakespeare’s treasure-trove of imagery which has shaped the worldview of contemporary people and the development of world culture. The method of linguopoetic analysis applied to the work of verbal art is aimed at revealing the purport of the author more fully. The lexical set *measure — weigh — hang — test — testimony — assay — balance — scale — rate — reason*, supporting the title word, highlights the need to assess “man and country”, to establish the Measure of artistic merit. The syntactic devices of antithesis, chiasmus, and anadiplosis as if imitating the turning of the scales, helps to render the idea of measuring and proportioning, the necessity of weighing arguments and counterarguments. The analysis has proved that the ancient symbol of justice becomes imbued with metafictional overtones signifying the characters moral assessment, representing the inner tonometer of the author who is keenly sensitive to the Music of Time.

Key words: the author’s image, the scales symbolism, the semantic set, literary allusions, verbal polyphony, binary oppositions, antithesis, chiasmus.

Кизилова Татьяна Юрьевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Российская Федерация, Москва.
Доцент кафедры английского языкознания.
ORCID 0009-0003-0598-6235.
E-mail: kayata@mail.ru.

Kizilova Tatyana Yurievna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Moscow State University named after M.V.
Lomonosov, Russian Federation, Moscow.
Associate Professor of English Department.
ORCID 0009-0003-0598-6235.
E-mail: kayata@mail.ru.